

ТАЛАБАЛАРНИНГ БАДИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАДАНИЙ ТАДБИРЛАРДА ТАЪСИРЧАН ВОСИТАЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ

Эргашев Омонбой Тургунбаевич

Наманган давлат университети “Педагогика назарияси ва тарихи”
кафедраси таянч докторанти.

e-mail: omonboy.ergashev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8068204>

Аннотация. Мақолада маданий тадбирлар орқали талабаларнинг онгини, дунёқарашини, бадий тафаккурини ривожлантириш ва улар орасида ижодкор муҳитни яратиш мақсадида ўтказиладиган маданий тадбирларни савияли ташкил этишда таъсирчан воситалардан самарали фойдаланиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: маданий тадбирлар, бадий тафаккур, таъсирчан воситалар, тасвирий воситалар, кўргазмалар воситалар.

Бўлажак кадрлар рақобатбардошлигини ошириш, жамиятда ижодкор шахслар сонини кўпайтириш, ижодкор муҳитни яратиш, бадий тафаккурини ривожлантиришда талабаларнинг давриданоқ шахсга психологик-педагогик таъсир кўрсатиш масалалари замонавий таълим мақсадларини белгилаб бермоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев айтганидек – “Янги Ўзбекистон пойдеворини яратишда илм-фан, маънавий ва маданий фаолият, таълим-тарбия соҳаларини кенг ривожлантириш ва янги босқичга олиб чиқиш муҳим аҳамият касб этади”[1.-Б.34]. Шу боис талабаларнинг онгини, дунёқарашини, шахсиятини шакллантириш, бадий тафаккурини ривожлантиришда маданий тадбирлардан кенг ва сифатли фойдаланиш бугуннинг долзарб масаласидир.

Олий таълим орқали талаба шахсида ижодкорлик, креативликни шакллантириш, бадий тафаккурнинг психологик асосларини тадқиқ этиш, илмий, бадий ва техник ижодкорликнинг бўлажак мутахассис учун аҳамиятини ёритишдан иборат[2.-Б.11].

Маданий тадбирлар талабаларнинг дарсдан бўш вақтида уларга керакли ахборотлар бериш, бадий-эстетик завқлантириш, бадий тафаккурини ривожлантириш, маданий-ижодий ишга жалб қилиш ҳамда уларнинг мазмунли ҳордиқ чиқаришлари учун ёрдам беради. Олий таълим муассасаларида бу каби маданий тадбирларни ташкил этиш мобайнида таъсирчан воситалардан фойдаланиш имкониятлари кенг бўлишига қарамай, аксарият маданий тадбирларда таъсирчан воситаларни қўллашда эътиборсизлик билан қаралмоқда.

Маданий тадбирларда таъсирчан воситаларни қўллаш услублари ҳақида сўзлашдан олдин таъсирчан воситанинг ўзи нима?, – деган саволга жавоб беришимиз лозим. Санъатнинг қайси тури (кино, театр, цирк, мусиқа, кўшиқ, рақс, тасвирий санъат, ҳайкалтарошлик ва ҳ.к.) бўлмасин инсоннинг кўзини яшнатиб, кайфиятига, онгига, вужудига, қалбига ва руҳиятига таъсир этиши учун қўлланиладиган барча воситалар таъсирчан воситалар дейилади[3.-Б.50].

Педагогика фанлари номзоди, режиссёр Фарҳод Аҳмедов фикрига кўра «Адабиётда – сўз; тасвирий санъатда – чизиқлар, ранг-тасвир; мусиқада – товуш; ҳайкалтарошликда эса пластик шакллар ва ҳ.к. таъсирчан восита ва материал бўлиб хизмат қилади. Таъсирчан воситаларни баъзи мутахассислар томонидан «бадий ифодали восита» ҳам

деб юритилади[4.-Б.149]. Масалан: Жуманазар Душамов ўзининг «Оммавий тадбирлар режиссураси» китобида “Либос, реквизит, мусиқа, ёритувчи чироқ ва проекциялар-булар ҳаммаси анъанавий, бадий ифодавий воситалар ҳисобланиб, томошавий санъатнинг барча турларида, бадий образ яратишда ишлатилади”[5.-Б.155].-деб ёзган. Олий таълим муассасаларида ўтказиладиган маданий тадбирларда костюмлар (бадий либослар), реквизитлар, мусиқа, нур ва рангли чироқлар, видео материаллар ҳамда проекциялардан таъсирчан воситалар сифатида кенг фойдаланишни тавсия этиш мумкин.

Ҳозирги техника ривожланган пайтда, компьютер технологиялари тараққиёти санъатнинг барча жабҳаларига кириб, унинг ривожига ҳисса қўшмоқда. Ҳар бир таъсирчан воситаларга қисқа таъриф берадиган бўлсак мусиқа тадбирнинг байрамона руҳиятини вужудга келишга ёрдам бериб, унинг эмоционал таъсирини ошириб берса, турли диодли лампалар, лазерли ускуналар байрам ва томошалар образини янада таъсирчан очиб беришга ёрдам беради. Видео проекциялар эса тадбир томошаси бадий образини яратишга, композицион бир бутунликни таъминлашга катта ёрдам беради. Бир сўз билан айтганда бу воситалар бўлажак тадбирнинг таъсирчанлигини ошириб, унинг ғоясини талаба ёшларга сингдиришда катта хизмат қилади. Бунинг натижасида талабаларнинг бадий тафаккури ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.

Ҳар бир тадбирдан кўзланган мақсад бўлади. Ана шу мақсадга эришилгани ёки эришилмагани унинг натижадорлик даражасини белгилаб беради. Агар тадбирдан сўнг маълум бир муддат давомида мақсадга эришилса, демак, тадбир ўз самарасини берган бўлади. Шунинг учун ҳар бир тадбирни ўтказишда тадбир самарадорлигини таъминлашга хизмат қиладиган воситаларга катта эътибор бериш керак[6.-Б.55].

Маданий тадбирларни ташкил этишда турли хил воситалардан ҳам фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

- жонли сўз, ҳужжатли манбалар, матбуот ва ҳоказо;
- бадий воситалар (бадий сўз, мусиқа, рақс, театр, адабиёт);
- тасвирий воситалар (таклифнома эълон, дастур, афиша, буклет, дастур, эмблема, банер ва ҳоказолар);
- техник воситалар (радио, ТВ, аудио, видео, техноген аппаратуралар, электрон ахборот воситалари) ва бошқалар[7.-Б.173]. Бу каби воситалар тадбирнинг таркибий қисми, асосий компонентлари ва механизмлари сифатида хизмат қилади.

Қўшимча тавсия сифатида айтиш мумкинки, маданий тадбирларни ташкил этишда таъсирчан воситалардан унумли фойдаланиш тадбирнинг салоҳиятини кўтаради, савиясини оширади ва бадийлигини таъминлайди. Аммо бу воситалардан фойдаланиш тадбир ташкилотчилардан бой ва ижодий фантазияни талаб килади.

Хулоса қилганда, олий таълим муассасаларида тахсил олаётган талабаларимизни бадий тафаккурини ривожлантиришда маданий-маърифий тадбирлар жуда муҳим ўрин тутади. Бундай тадбирлар олдиндан тузилган режа ва сценарий асосида, талабаларни жалб этган ҳолда тайёрланса ва ўтказилса, уларнинг тарбиявий аҳамияти яна ҳам юксак бўлади. Олий таълимда ўтказиладиган маданий-маърифий тадбирлар - тарбиянинг кучли воситаси. Маданий тадбирлар орқали талабаларни маънавий-ахлоқий тарбиялашда юқори самарадорликка эришиш учун, бу тадбирларни ташкил

этиш ва ўтқа-зишда тарбиявий таъсирга алоҳида эътибор бериш ҳамда ўзини-ўзи тарбиялаш жараёни кечишига ундайдиган таъсирчан воситалардан ўз ўрнида фойдаланиш лозим.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2021. – Б. 34.
2. Р.Ю.Мусинова. “ТАЛАБАЛАР ТАФАККУРИДА ИЖОДИЙЛИК ВА КРЕАТИВЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОСИ”. ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2019, 3(76)
3. Жаҳонгир Маматқосимов. “ОММАВИЙ БАЙРАМЛАР РЕЖИССУРАСИДА ТЕАТРЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ” Оммавий байрамлар режиссураси фанидан ўқув қўлланма, ТОШКЕНТ – 2008, 113 бет)
4. F.Ahmedov. “Ommaviy tadbir va bayramlar rejissurasi va aktyorlik mahorati”: Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma.- Т.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007. - 304 b.
5. А.И.Чечётин. “Основы драматургии театрализованных представлений”. 155-стр.
6. Самадова С. Маънавий – маърифий тadbирлар самарадорлигини оширишнинг педагогик асослари: Ўқув-услубий қўлланма / - Бухоро: "Sadriiddin Salim Vuxoriy" Durдона nashriyoti, 2020. –Б. 96.
7. У. Қорабоев, Г. Соатов. Ўзбекистон маданияти / ЎзР. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. — Т.: Тафаккур бўстони, 2011. - 196 б.